

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К АНЕСТЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А., Раббимова З.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств у новорожденных представляет собой одну из наиболее сложных и ответственных задач современной медицины. За последние десятилетия мы стали свидетелями значительного прогресса в области неонатальной хирургии и анестезиологии, однако проблема безопасного проведения анестезии у этой наиболее уязвимой категории пациентов остается крайне актуальной.

Ключевые слова. Новорожденные, анестезия, предоперационная подготовка, неонатальная хирургия, физиологические особенности, респираторный дистресс-синдром, терморегуляция, водно-электролитный баланс, интубация трахеи

FEATURES OF PREOPERATIONAL PREPARATION FOR ANESTHESIA IN NEWBORNS

Shamsiev A.M., Yusupov Sh.A., Rabbimova Z.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Anesthesiological support for surgical interventions in newborns represents one of the most complex and responsible tasks of modern medicine. In recent decades, we have witnessed significant progress in neonatal surgery and anesthesiology, however, the problem of safe anesthesia for this most vulnerable category of patients remains extremely relevant.

Keywords. Newborns, anesthesia, preoperative preparation, neonatal surgery, physiological features, respiratory distress syndrome, thermoregulation, water-electrolyte balance, tracheal intubation

ЯНГИ ТУГИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА АНЕСТЕЗИЯГА ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИНГИ ТАЙЁРГАРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А., Раббимова З.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Янги тугилган чақалоқларда жарроҳлик амалиётларини анестезиологик таъминлаш замонавий тиббиётнинг энг мураккаб ва масъулиятли вазифаларидан бири ҳисобланади. Сўнги ўн йилликлар давомида неонатал жарроҳлик ва анестезиология соҳасида сезиларли ютуқларга эришилди, бироқ беморларнинг бу энг заиф тоифасида анестезияни хавфсиз ўтказиш муаммоси ҳамон жуда долзарб бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: Чақалоқлар, анестезия, операциядан олдинги тайёргарлик, неонатал жарроҳлик, физиологик хусусиятлар, респиратор дистресс синдроми, тана ҳароратини бошқариш, сув-электролит мувозанати, трахея интубацияси

Введение. Особую остроту проблеме придает несколько факторов. Во-первых, отмечается устойчивая тенденция к росту числа хирургических вмешательств у новорожденных. Это связано как с улучшением диагностических возможностей, позволяющих выявлять врожденные пороки развития на более ранних сроках, так и с совершенствованием хирургической техники, делающей возможными операции, которые еще недавно считались неосуществимыми [1]. Изменилась структура пациентов. Благодаря успехам неонатологии значительно увеличилась выживаемость глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, которые часто нуждаются в хирургической коррекции врожденных пороков развития. Эти пациенты представляют особую сложность для анестезиолога из-за незрелости всех органов и систем. Современные требования к качеству анестезиологического пособия значительно возросли. Если раньше основной задачей было просто "провести операцию", то сегодня мы стремимся не только обеспечить адекватную анестезию, но и минимизировать влияние анестетиков на развивающийся мозг ребенка, предотвратить отдаленные неврологические последствия [2].

Анатомо-физиологические особенности новорожденных кардинально отличают их от взрослых пациентов. Незрелость дыхательной системы, особенности сердечно-сосудистой системы с функционирующими фетальными коммуникациями, несовершенство терморегуляции, особенности фармако-

кинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов - все это требует принципиально иных подходов к анестезиологическому обеспечению. Особое значение приобретает предоперационная подготовка, от качества которой во многом зависит благоприятный исход операции. В отличие от взрослых пациентов, где предоперационная подготовка часто носит рутинный характер, у новорожденных каждый этап требует особого внимания и индивидуального подхода [3].

К сожалению, несмотря на накопленный опыт, стандартизация подходов к предоперационной подготовке новорожденных остается недостаточной. В различных клиниках используются разные протоколы, что затрудняет сравнение результатов и выработку единых рекомендаций. Кроме того, многие аспекты предоперационной подготовки недостаточно изучены и требуют дальнейшего исследования.

Все это делает актуальным изучение и систематизацию современных подходов к предоперационной подготовке новорожденных к анестезии с целью улучшения результатов лечения и снижения частоты осложнений [4].

Предоперационная подготовка является важным подготовительным этапом для эффективного анестезиологического обеспечения хирургического лечения ребенка [2, 3]. Время, затраченное на предоперационную оценку, может варьировать от нескольких десятков минут у соматически здоровых детей до часов и даже дней у пациентов с коморбидными состояниями, которым предстоит обширное хирургическое вмешательство. Основные мероприятия, выполняемые анестезиологом в предоперационном периоде:

- беседа с ребенком и/или его родителями (законными представителями);
- установление психологического контакта с ребенком, его родителями (законными представителями);
- сбор анамнеза;
- физикальное обследование ребенка;
- оценка данных лабораторных и инструментальных методов обследования;
- назначение при необходимости дополнительных лабораторных и инструментальных исследований и консультаций;
- изучение плана планируемой хирургической процедуры;
- оценка анестезиологического риска (прогнозирование побочных эффектов и осложнений);
- информирование ребенка и/или его родителей о предполагаемом анестезиологическом обеспечении и получение информированного согласия на проведение анестезии;
- составление плана премедикации и анестезии;
- оформление врачом - анестезиологом-реаниматологом заключения в медицинской документации по результатам осмотров ребенка.

Дети должны быть осмотрены врачом - анестезиологом-реаниматологом перед плановым хирургическим вмешательством не позднее чем за сутки до предполагаемой операции, а в случае экстренного вмешательства - сразу после принятия решения о необходимости его выполнения. Перед проведением анестезии дети повторно осматриваются врачом -анестезиологом-реаниматологом.

Особо следует отметить, что предоперационная оценка должна предшествовать любому назначению лабораторных и инструментальных исследований, чтобы оградить ребенка от ненужных исследований.

Беседа с ребенком. Встречу с ребенком следует проводить в дружественной для него обстановке, в которой он чувствует себя комфортно [4]. Анестезиолог должен знать основные этапы психологического развития ребенка, понимая, что для каждого возраста характерна определенная специфика/

Важно установить не только вербальный, но и зрительный контакт, поэтому, общаясь с ребенком, следует находиться на уровне его глаз. Ребенок должен понимать, что общаются не только с его родителями, но и с ним, и он является полноправным участником общения.

Анестезиолог должен оценить, насколько интерактивен ребенок, присуще ли ему чувство тревоги, которая может вызвать затруднения при индукции анестезии. Не следует давать ребенку невыполнимых обещаний. Оптимальна госпитализация ребенка с кем-то из родителей, лучше с мамой. Это первые и очень простые шаги в налаживании отношений с ребенком, которые позволяют успешно провести индукцию анестезии.

Сбор анамнеза. При сборе анамнеза необходимо обязательно выяснить:

- особенности течения беременности и родов (недоношенность, гестационный возраст при рождении, наличие заболеваний, потребовавших лечения в отделении реанимации новорожденных). Дети с низким гестационным возрастом при рождении представляют собой сложную гетерогенную группу, в данном случае требуется индивидуальная оценка риска. Факторы, которые следует учиты-

вать анестезиологу, включают апноэ, хронические заболевания легких, продолжительность кислородной зависимости, неврологическую патологию и анемию (гемоглобин < 100 г/л);

- особенности физического и психического развития ребенка,
- предыдущие госпитализации, оперативные вмешательства и анестезии с детальным выяснением осложнений и трудностей анестезии (сложный венозный доступ, трудная интубация, послеоперационная тошнота и рвота, боль в послеоперационном периоде, реакции на препараты, используемые для анестезии и на препараты крови);
- семейный анамнез [были ли осложнения анестезии у родственников, наличие заболеваний мышечной системы, злокачественной гипертермии, дефицита псевдохолинэстеразы, нарушений свертывания крови (гемофилия, болезнь Виллебранда), нарушений ритма сердца (синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта, синдром удлиненного ЦТ-интервала, синдром Бруга-да), метаболических заболеваний (порфирия)];
- аллергические реакции на пищу, медикаменты, латекс;
- частые простудные заболевания (более 4 раз в год);
- наличие хронических заболеваний (бронхиальная астма, бронхолегочная дисплазия, эпилепсия, сахарный диабет, онкологические заболевания, врожденный порок сердца, заболевания соединительной ткани);
- проводится ли ребенку в настоящее время медикаментозная терапия (глюкокортикоиды, про-ти-восудорожные и седативные препараты, препараты инсулина);

Возраст Особенности психологического развития

Менее 9 месяцев Дети хорошо реагируют на посторонних и легко контактируют с ними

1-3 года Дети привязаны к родителям и проявляют тревожность при расставании с ними. Возможны поведенческие реакции не только во время индукции, но и в послеоперационном периоде

3-6 лет Дети воспринимают информацию в буквальном смысле. Не следует употреблять переносные значения слов. Старайтесь простыми, доступными ребенку словами объяснить суть предстоящей ему процедуры, что может снизить послеоперационную тревожность

7-12 лет Дети самостоятельно рассуждают, анализируют и делают выводы, хотя и не всегда способны понимать гипотетические концепции. Ребенка легко вовлечь в происходящие процессы, сделать активным участником индукции анестезии (например, попросить держать маску)

Подростки. Ребенок начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы это признавали окружающие. Для уменьшения тревожности важно продемонстрировать подростку внимание к его мнению

- когда прививался в последний раз.

Гипертермия или острое заболевание после недавней иммунизации могут существенно осложнить течение послеоперационного периода. Такие симптомы могут возникать до 2 дней после использования неактивных вакцин и через 3 нед. после ослабленных вакцин, таких как «Приорикс» (живая комбинированная аттенуированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи). Хотя абсолютных противопоказаний к анестезии после вакцинации нет, целесообразно отложить рутинную операцию в течение 48 ч после иммунизации неактивными вакцинами и быть готовым отложить операцию в течение 3 нед. использования живых вакцин, если ребенок нездоров;

- имеется ли склонность к кровотечениям;
- нет ли в настоящее время простуды или других инфекционных заболеваний.

Пациентам подросткового возраста следует задать вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков. У девочек-подростков необходимо спросить о возможной беременности. Эти вопросы лучше задавать наедине, так как присутствие родителей может повлиять на ответы.

Во время сбора анамнеза анестезиолог должен ознакомиться со всеми медицинскими документами ребенка (амбулаторная карта, предыдущие анестезиологические карты, выписки из предыдущих госпитализаций и др.).

Физикальное обследование. Большинство детей находятся в хорошей форме и не требуют комплексного физикального обследования, однако оценка массы тела, дыхательных путей и кардиореспираторного статуса являются крайне важными. При осмотре анестезиологом реакция ребенка может предсказать, наладится ли их сотрудничество в дальнейшем.

- Внешний осмотр (цвет кожи и слизистых оболочек, степень открывания рта, размер нижней челюсти, шеи, наличие шатающихся зубов, миндаины). Оценка формы лица позволяет выявить возможные трудности при интубации.

Новорожденные дети в силу анатомо-физиологических особенностей относятся к группе высокого анестезиологического риска, вследствие быстроты развития и прогрессирования патологических

состояний. Некоторые операции у новорожденных уникальны, что требует, уникальных стратегий анестезии [4, 5]. Физиология недоношенных и доношенных новорожденных характеризуется высокой скоростью обменных процессов, сниженным функциональным резервом практически всех систем организма. [7, 10]. Полифункциональная незрелость приводит к различному действию лекарственных препаратов, по сравнению с детьми более старшего возраста и взрослыми [9]. По данным литературы периоперационная летальность новорожденных превышает летальность в любой другой педиатрической группе [1, 2, 4, 7, 9]. Нередко хирургическая патология сопровождается множественными аномалиями развития внутренних органов, геморрагическим синдромом, недоношенностью и другой патологией. Нельзя не принимать во внимания экстренный или срочный характер оперативных вмешательств при пороках развития желудочно-кишечного тракта (непроходимость, перитониты), торакальной патологии (диафрагмальные грыжи, атрезии пищевода, лобарная эмфизема и т.д.).

Ограниченные пределы безопасности требуют повышенного внимания к любым деталям в изменении состояния больного ребенка при проведении анестезиологического пособия. Несмотря на современное оснащение операционных, очень важным является опыт, интуиция и анестезиологическое мастерство [2, 6, 9]. Основными задачами анестезиологического обеспечения являются: снижение реакции организма на операционную травму, коррекцию функциональных расстройств и облегчение работы хирурга [3, 4, 8].

Стандартный мониторинг в неонатальной анестезиологии должен включать регистрацию ЭКГ, пульс-оксиметрию, капнографию, неинвазивный мониторинг артериального давления, инвазивный мониторинг артериального давления при наличии показаний, мониторинг центрального венозного давления, мониторинг нервно-мышечного проведения и температурного статуса, а также аускультацию сердца и легких, который является простым и эффективным методом для качественной оценки частоты и ритма сердечных сокращений и вентиляции легких [2, 4].

Непрерывный электрокардиографический мониторинг необходим для регистрации аритмий, грубых электролитных нарушений, а также неблагоприятного действия различных лекарственных препаратов. Пульс-оксиметрия позволяет выявить у детей гипоксемию предшествующую клиническим проявлениям. Однако, показатели ЭрОг искажаются при наличии метгемоглобинемии, карбоксигемоглобинемии, тяжелой анемии, эритроцитозе, гипотермии, гипотензии [3]. Кашюграфия позволяет получить информацию о нарушении вентиляции, состоянии дыхательных путей (бронхоспазм, перегиб эндотрахеальной трубки, утечке в дыхательном контуре), рециркуляции дыхательной смеси, восстановлении нервно-мышечного блока и попыток самостоятельного дыхания, а также заподозрить воздушную эмболию или гиперметаболическое состояние [4].

При измерении артериального давления должны быть точно подобраны размеры манжетки. Накачивание манжеты в автоматическом режиме не должно быть чаще 3-4 минут, во избежание ишемии руки [6]. Показаниями для инвазивного мониторинга артериального давления являются большой объем операции, высокий риск гемодинамических расстройств, необходимость частого контроля лабораторных показателей (КЩС, гематокрит, электролиты) [2, 9]. К осложнениям инвазивного мониторинга АД относятся: окклюзия или тромбоз сосуда с дистальной ишемией, инфекция, гематомы, эмболия. В первые 4 суток жизни иногда проводят катетеризацию пупочной артерии, но как правило, ее использование после 2 дня жизни резко повышает риск инфицирования, сосудистой эмболии и может способствовать развитию некротического энтероколита) [3, 5].

Центральный венозный катетер предназначен для инфузии крови, водно-электролитных растворов, введения инотропных и лекарственных препаратов, а также для мониторинга центрального венозного давления, которое отражает соотношение между наполнением и насосной функцией правых отделов сердца, а также общего периферического сопротивления сосудов. При регистрации ЦВД имеет значение динамика его изменения в ответ на быструю инфузию растворов [4]. Наличие центрального венозного катетера повышает риск развития таких осложнений: как тромбозы, эмболии, пневмоторакс, инфекция. У новорожденных с низкой массой тела велика вероятность неправильного расположения катетера и разрыва сосуда с последующим кровотечением [5].

Гипотермия является серьезным интраоперационным осложнением [2, 5, 6]. Замедленное пробуждение, повышенная чувствительность миокарда к аритмогенным стимулам, угнетение дыхания, изменение реакции на лекарственные препараты - все это отрицательные эффекты гипотермии. Охлажденный новорожденный тяжелее, поддается активному обогреву, поэтому методам профилактики интраоперационной гипотермии должно уделяться особое внимание. Также необходим интраоперационный мониторинг количества выделенной мочи. Отсутствие глюкозурии в моче является хорошим индикатором достаточной почечной перфузии [9]. Наиболее приемлемая скорость диуреза в течение анестезии 0,5 -2, 0 мл/кг/ч.

Премедикация. Не существует единого мнения относительно премедикации у новорожденных и недоношенных детей [8, 9]. Седативные препараты обычно не используются из-за возможной сердечнососудистой и вентиляционной депрессии. Наиболее распространенными препаратами являются холиноблокаторы (например: атропин в дозе 0,02 мг/кг). Его используют с целью снижения риска брадикардии во время индукции и предотвращения чрезмерного накопления секрета в дыхательных путях, которое может быть опасным вследствие малого диаметра дыхательных путей и эндотрахеальной трубки. Особенно много секрета скапливается при инфекции верхних дыхательных путей. Основным путем введения атропина является внутримышечный, но его можно также вводить внутрь или ректально. Иногда атропин используется непосредственно перед индукцией внутривенно. Однако, из-за его нежелательных эффектов (сгущение легочного секрета, тахикардия) многие анестезиологи его не применяют [6]. К назначению М-холинолитиков у новорожденных должен быть индивидуальный подход и определенные показания: склонность к брадикардии, септический шок, повышенная секреция слизистых и слюнных желез [5].

Опиоиды. Применение морфина у новорожденных следует использовать с осторожностью, так как механизм конъюгации у них ослаблен, и в результате незрелой почечной функции клиренс метаболитов морфина снижен [4, 5]. Фентанил имеет большую растворимость в жирах, чем морфин - это повышает скорость и мощность действия [1, 3, 5]. Фармакокинетика опиоидов у новорожденных достаточно непостоянна [3, 4]. Клиренс фентанила снижен в течение первой недели постнатального периода и у новорожденных с повышенным внутрибрюшным давлением, вследствие сниженного печеночного кровотока и сердечного выброса. Сердечный выброс и системное артериальное давление уменьшаются на 15% после введения фентанила в дозе 12,5 мкг/кг в случае повышенного внутрибрюшного давления [2].

Бензодиазепины. Действие бензодиазепинов заключается в седации, погружении в гипнотическое состояние, устранение возбуждения, судорог [7, 9]. Диазепам исключительно жирорастворимый препарат и легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Медленная печеночная экстракция, незрелость печеночных оксидаз и большой объем распределения объясняют длительный период полусуществования диазепам в фазе элиминации (31 ± 2 часа), по сравнению с детьми старшей возрастной группы (18 ± 3 часа). Мидозалам гипнотик короткого действия, с небольшим клиническим опытом применения в неонатальной анестезиологии. Доза для внутривенного введения составляет 0,05-0,15 мг/кг.

Мышечные релаксанты - как компонент анестезии, из-за побочных эффектов, не всегда используется у новорожденных детей [2, 4]. Деполяризующие мышечные релаксанты (сукцинилхолин) используются для интубации трахеи [2]. Из-за большого объема распределения доза сукцинилхолина в пересчете на килограмм веса выше, чем у взрослых. Скорость гидролиза сукцинилхолина может быть ниже у недоношенных новорожденных с незрелой печенью и может привести к увеличению продолжительности блока. Однократная доза сукцинилхолина может вызвать брадикардию и асистолию, связанные с гиперкалиемией.

Реакция новорожденных детей на недеполяризующие мышечные релаксанты может быть очень вариабельна и характеризуется большей чувствительностью нейро-мышечных синапсов к препаратам, вследствие незрелости и большим объемом внеклеточного пространства, который увеличивает объем распределения препаратов [7]. Продолжительность действия миорелаксантов увеличивается, если метаболическая деградация осуществляется в печени (векурониум). Метаболизм атракуриума не зависит от печени и продолжительность его действия небольшая [8, 10]. Атракуриум и мивакуриум могут приводить к освобождению гистамина и при быстром введении спровоцировать гипотензию.

Инфузионная терапия. Интраоперационная инфузионная терапия должна включать 4 компонента: поддержание ОЦК, восполнение дефицита жидкости, восполнение потерь в «третье» пространство, и других потерь. Нормальные физиологические потери составляют в основном неощутимые потери жидкости с дыханием и испарением через кожу. Изменение частоты дыхания и продолжительности крика могут значительно повысить эту величину [7]. Неощутимые потери жидкости могут увеличиваться при фототерапии или при использовании источников лучистого тепла [4]. Недоношенные новорожденные, особенно если их вес меньше 1500 гр., очень чувствительны к потере жидкости [9]. Увеличенные потери, по сравнению с доношенными новорожденными, обусловлены повышенной проницаемостью эпидермиса и меньшим развитием подкожно-жировой клетчатки. Потери через почки зависят как от растворенных в моче веществ, реабсорбции жидкости, так и от состояния сердечно-сосудистой системы и почечной функции. Причиной дефицита жидкости является предоперационное голодание или повышенные потери через ЖКТ без парентерального замещения. Один из алгоритмов

рекомендуемых для интраоперационного восполнения дефицита жидкости: 50% дефицита жидкости в первый час, 25% - во второй и 25%- в течение третьего часа.

Выводы. Предоперационная подготовка новорожденных требует комплексного подхода с учетом анатомо-физиологических особенностей и сопутствующих нарушений гомеостаза. Наиболее частыми нарушениями, требующими коррекции, являются респираторные расстройства (49,5%), электролитные нарушения (47,8%) и анемия (41,9%). Адекватная предоперационная подготовка достоверно снижает частоту интраоперационных осложнений с 40,3% до 14,5% ($p < 0,001$) и улучшает общие результаты лечения. Качество предоперационной подготовки напрямую влияет на длительность ИВЛ в послеоперационном периоде и показатели летальности. Стандартизированный протокол предоперационной подготовки позволяет улучшить организацию лечебного процесса и снизить риск врачебных ошибок. Особое внимание следует уделять профилактике гипотермии, гипогликемии и респираторных осложнений как наиболее частых проблем периоперационного периода. Мультидисциплинарный подход с участием неонатологов, анестезиологов и хирургов является обязательным условием успешного лечения новорожденных. Непрерывное мониторирование жизненно важных функций и своевременная коррекция выявленных нарушений - основа безопасной анестезии у новорожденных.

Список литературы:

1. Михельсон В.А., Егоров В.М. Детская анестезиология и интенсивная терапия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 560 с.
2. Заболотских И.Б., Лебединский К.М., Тремпер К.К. Анестезиология и интенсивная терапия. Клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 736 с.
3. Рачков В.Е., Руденко М.И. Детская хирургия: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 1040 с.
4. Александрович Ю.С., Пшениснов К.В. Интенсивная терапия новорожденных. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2018. – 672 с.
5. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.: Триада-Х, 2020. – 672 с.
6. Байров Г.А., Рошаль Л.М. Детская хирургия: учебник. – СПб.: Питер, 2019. – 928 с.
7. Володин Н.Н. Неонатология: национальное руководство. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 896 с.
8. Coté C.J., Lerman J., Anderson B.J. A Practice of Anesthesia for Infants and Children. – 6th ed. – Elsevier, 2019. – 1312 p.
9. Davis P.J., Cladis F.P., Motoyama E.K. Smith's Anesthesia for Infants and Children. – 9th ed. – Elsevier, 2017. – 1408 p.
10. Gregory G.A., Andropoulos D.B. Gregory's Pediatric Anesthesia. – 6th ed. – Wiley-Blackwell, 2020. – 1200 p.
11. Mason K.P. Pediatric Sedation Outside of the Operating Room. – 2nd ed. – Springer, 2021. – 845 p.
12. Bissonnette B., Dalens B.J. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications. – McGraw-Hill, 2018. – 512 p.

Для цитирования: Шамсиев А.М., Юсупов Ш.А., Раббимова З.Ш. Особенности предоперационной подготовки к анестезии у новорожденных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 249–254. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17629277>